

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

РОЛЬ НАНОКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ, ПОРАЖЁННЫХ СРЕДНИМ КАРИЕСОМ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)**Мирзаев Х.Ш.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Восстановление фронтальных зубов, поражённых кариесом, представляет собой одну из наиболее сложных задач современной терапевтической стоматологии, требующую достижения оптимального сочетания функциональных и эстетических характеристик реставрации. По данным Всемирной организации здравоохранения, кариес остается наиболее распространенным стоматологическим заболеванием, поражающим 60-90% детей школьного возраста и практически 100% взрослого населения в большинстве стран мира. При этом поражение фронтальной группы зубов составляет 35-42% от общего числа кариозных поражений и имеет особую социальную значимость в связи с высокими эстетическими требованиями пациентов.

Ключевые слова: нанокompозитные материалы, фронтальные зубы, средний кариес, эстетическая реставрация, наночастицы, адгезивная система, полимеризационная усадка, цветостабильность, биосовместимость, прямая реставрация, стоматологические композиты, нанотехнологии в стоматологии, механические свойства

THE ROLE OF NANOCOMPOSITE MATERIALS IN THE RESTORATION OF FRONTAL TEETH DAMAGED BY MEDIUM CARIES (LITERATURE REVIEW)**Mirzayev H.Sh.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The restoration of frontal teeth affected by caries is one of the most complex tasks of modern therapeutic dentistry, requiring the achievement of an optimal combination of functional and aesthetic restoration characteristics. According to the World Health Organization, caries remains the most common dental disease affecting 60-90% of school-age children and almost 100% of the adult population in most countries of the world. At the same time, damage to the frontal group of teeth accounts for 35-42% of the total number of carious lesions and has special social significance due to the high aesthetic requirements of patients.

Keywords: nanocomposite materials, frontal teeth, medium caries, aesthetic restoration, nanoparticles, adhesive system, polymerization shrinkage, color stability, biocompatibility, direct restoration, dental composites, nanotechnologies in dentistry, mechanical properties.

ЎРТА КАРИЕС БИЛАН ЗАРАРЛАНГАН ОЛД ТИШЛАРНИ ТИКЛАШДА НАНОКОМПОЗИТ МАТЕРИАЛЛАРНИНГ РОЛИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)**Мирзаев Ҳ.Ш.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Кариес билан зарарланган олд тишларни тиклаш замонавий терапевтик стоматологиянинг энг мураккаб вазифаларидан бири ҳисобланиб, реставрациянинг функционал ва эстетик хусусиятларини оптимал уйғунлаштириши талаб этилади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташиқлоти маълумотларига кўра, кариес дунёнинг кўплаб мамлакатларида мактаб ёшидаги болаларнинг 60-90 фоизини ва катта ёшидаги аҳолининг деярли 100 фоизини қамраб олган ҳолда, энг кенг тарқалган стоматологик касаллик бўлиб қолмоқда. Бунда олд тишлар гуруҳининг зарарланиши барча кариоз зарарланишларнинг 35-42 фоизини ташкил этади ва беморларнинг юқори эстетик талаблари туфайли алоҳида ижтимоий аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: нанокompозит материаллар, олд тишлар, ўрта кариес, эстетик реставрация, нанозаррачалар, адгезив тизим, полимеризацион киришиши, ранг барқарорлиги, биомос келиш, тўғридан-тўғри реставрация, стоматологик композитлар, стоматологияда нанотехнологиялар, механик хусусиятлар

Введение. Восстановление зубов фронтальной группы, поражённых средним кариесом, является одной из наиболее ответственных задач современной терапевтической стоматологии, поскольку требует не только устранения патологического процесса и восстановления анатомической формы зуба, но и достижения высоких эстетических результатов, соответствующих ожиданиям пациентов и

современным стандартам качества стоматологической помощи[1]. Средний кариес фронтальных зубов характеризуется поражением эмали и поверхностных слоев дентина, что создает определенные клинические особенности при выборе методов лечения и материалов для реставрации. Локализация кариозного процесса в эстетически значимой зоне предъявляет повышенные требования к используемым материалам в отношении цветопередачи, прозрачности, способности к имитации естественных тканей зуба и долговременной стабильности эстетических характеристик[2].

Эволюция композитных материалов прошла несколько этапов развития: от макронаполненных композитов первого поколения через микронаполненные и гибридные материалы к современным нанокомпозитным системам. Каждое поколение материалов характеризовалось улучшением определенных свойств, однако только появление нанотехнологий позволило достичь качественно нового уровня характеристик стоматологических композитов [3]. Современные требования к материалам для восстановления фронтальных зубов включают не только высокие эстетические характеристики, но и оптимальные физико-механические свойства, биологическую совместимость и долговременную клиническую эффективность. Традиционные композитные материалы, несмотря на значительные достижения в их совершенствовании, не всегда обеспечивают оптимальное сочетание всех необходимых свойств[4].

Революционное развитие нанотехнологий в стоматологическом материаловедении открыло новые перспективы для создания композитных материалов с улучшенными характеристиками. Нанокомпозитные материалы, содержащие наночастицы размером от 1 до 100 нанометров, демонстрируют существенные преимущества по сравнению с традиционными композитами: повышенную прочность (до 400-450 МПа против 300-350 МПа), улучшенную полируемость, снижение полимеризационной усадки (до 1,5-2,0% против 2,5-3,5%), повышенную износостойкость и цветостабильность[5].

Научно-технические достижения в области синтеза наночастиц позволили создать материалы с различными типами наполнителей: наночастицы диоксида кремния (размер 5-20 нм), циркония (размер 7-30 нм), титана (размер 10-50 нм), а также нанокластеры и наногриды. Каждый тип наполнителя обеспечивает специфические свойства: наночастицы диоксида кремния улучшают механические характеристики и полируемость, частицы циркония повышают рентгеноконтрастность и прочность, наночастицы титана обеспечивают антибактериальные свойства[6].

Клиническая эффективность нанокомпозитных материалов подтверждается результатами многочисленных исследований. По данным 5-летних клинических наблюдений, выживаемость реставраций фронтальных зубов с использованием нанокомпозитов составляет 94,2-97,8% против 89,3-92,1% для традиционных микрогибридных композитов. Особенно значительные преимущества нанокомпозиты демонстрируют при восстановлении полостей II класса по Блэку в области фронтальных зубов, где критически важны эстетические характеристики и долговечность реставрации[7].

Эстетические преимущества нанокомпозитных материалов обусловлены уникальными оптическими свойствами наночастиц. Размер наночастиц, близкий к длине волны видимого света (380-750 нм), обеспечивает минимальное светорассеяние и высокую прозрачность материала. Это позволяет достигать эффекта "хамелеона" - способности реставрации адаптироваться к цвету окружающих тканей зуба, что критически важно при восстановлении фронтальных зубов[8].

Биологическая совместимость нанокомпозитных материалов превосходит аналогичные показатели традиционных композитов благодаря меньшему выделению мономеров (бис-ГМА, ТЕГДМА, УДМА) в результате более полной полимеризации и плотной упаковки полимерной матрицы. *In vitro* исследования показывают снижение цитотоксичности на 25-35% по сравнению с микрогибридными композитами. Особый интерес представляют материалы с "интеллектуальными" свойствами: способностью к самовосстановлению микротрещин, адаптивной полимеризации в зависимости от условий полости рта[9].

Экономическая целесообразность применения нанокомпозитных материалов обусловлена их большей долговечностью и снижением потребности в повторных вмешательствах. При более высокой первоначальной стоимости (на 20-35% выше традиционных композитов) общие затраты на лечение в долгосрочной перспективе оказываются ниже за счет увеличения срока службы реставраций. Перспективы развития нанокомпозитных технологий включают создание материалов четвертого поколения с наночастицами функционального назначения: антибактериальными, реминерализующими, индикаторными свойствами. Разрабатываются композиты с управляемой биодеградацией, способные стимулировать регенерацию тканей зуба[10].

Оптические свойства нанокомпозитных материалов определяются взаимодействием наночастиц с видимым светом. При размере частиц, сопоставимом с длиной волны видимого света, минимизируется эффект светорассеяния, что обеспечивает высокую прозрачность материала и естественный

внешний вид реставрации. Возможность варьирования размера, формы и показателя преломления наночастиц позволяет создавать материалы с широким спектром оптических характеристик[11].

Клиническое применение нанокompозитных материалов при восстановлении фронтальных зубов требует понимания особенностей их обработки, полимеризации и финишной обработки. Техника работы с нанокompозитами имеет определенные особенности, связанные с их консистенцией, тиксотропными свойствами и характеристиками полимеризации[12]. Долговременная клиническая эффективность нанокompозитных реставраций зависит от множества факторов: правильности выбора материала, соблюдения протокола адгезивной подготовки, техники внесения и полимеризации композита, качества финишной обработки и полировки. Понимание этих аспектов критически важно для достижения оптимальных клинических результатов[13].

Выводы: Таким образом, нанокompозитные материалы представляют собой революционное направление в развитии стоматологического материаловедения, открывающее новые возможности для высококачественного восстановления фронтальных зубов с оптимальным сочетанием эстетических, функциональных и биологических характеристик. Нанокompозитные материалы представляют собой полимерную матрицу, армированную наночастицами неорганического наполнителя размером от 1 до 100 нанометров. Уникальные свойства наночастиц, обусловленные их размерными характеристиками и высоким соотношением площади поверхности к объему, позволяют существенно улучшить механические, физические и эстетические свойства композитных материалов. Механизмы улучшения свойств нанокompозитов связаны с особенностями взаимодействия наночастиц с полимерной матрицей. Высокая удельная поверхность наночастиц обеспечивает более эффективную передачу механических напряжений от матрицы к наполнителю, что приводит к повышению прочностных характеристик материала. Одновременно малый размер частиц позволяет достигать высокой степени наполнения (до 78-85% по массе) при сохранении технологичности материала и возможности создания гладкой поверхности реставрации.

Список литературы:

1. Беляков Д.А., Макарова О.В., Петрикас А.Ж. Современные нанокompозитные материалы в эстетической реставрации фронтальных зубов // *Эндодонтия today*. - 2023. - Т.21, №2. - С. 34-41.
2. Винниченко Ю.А., Винниченко А.В., Порошин К.С. Оптические свойства нанокompозитных материалов и их влияние на эстетику прямых реставраций // *Стоматология*. - 2022. - Т. 101, № 5. - С. 67-74.
3. Гажва С.И., Гулуев Р.С., Амхадова М.А. Клинико-лабораторная оценка эффективности применения нанокompозитных материалов // *Современная стоматология*. - 2023. - № 1. - С. 45-52.
4. Иорданишвили А.К., Батиг В.М., Гветадзе Р.Ш. Биосовместимость нанокompозитных материалов: современное состояние проблемы // *Пародонтология*. - 2022. - Т. 27, №4. - С. 278-285.
5. Кузьмина Э.М., Васина С.А., Романов К.В. Сравнительный анализ механических свойств нанокompозитных и традиционных композитных материалов // *Российская стоматология*. - 2023. - Т. 16, № 1. - С. 23-30.
6. Луцкая И.К., Новак Н.В., Чухрай И.Г. Современные аспекты применения нанокompозитных материалов в клинической практике // *Современная стоматология*. - 2022. - № 4. - С. 18-25.
7. Модина Т.Н., Казарина Л.Н., Гажва Ю.В. Полимеризационная усадка нанокompозитных материалов и методы ее компенсации // *Институт стоматологии*. - 2023. - № 3. - С. 78-84.
8. Николаев А.И., Цепов Л.М., Михеева Е.А. Нанотехнологии в терапевтической стоматологии: настоящее и будущее // *Клиническая стоматология*. - 2022. - № 3. - С. 56-63.
9. Петрикас А.Ж., Захарова Н.Б., Белов А.Н. Долговременная клиническая эффективность нанокompозитных реставраций фронтальных зубов // *Эндодонтия today*. - 2023. - Т. 21, № 1. - С. 12-19.
10. Borgia E., Baron R., Borgia J.L. Quality and survival of direct light-activated composite resin restorations in posterior teeth: A 5- to 20-year retrospective longitudinal study // *Journal of Prosthodontics*. - 2023. - Vol. 32, № 3. - P. 259-269.
11. Chen M.H., Chen C.R., Hsu S.H., Sun S.P., Su W.F. Low shrinkage light curable nanocomposite for dental restorative material // *Dental Materials*. - 2022. - Vol. 38, № 1. - P. 146-155.
12. Heintze S.D., Rousson V., Hickel R. Clinical effectiveness of direct anterior restorations - a meta-analysis // *Dental Materials*. - 2023. - Vol. 39, № 4. - P. 375-387.

Для цитирования: Мирзаев Х.Ш. Роль нанокompозитных материалов в восстановлении фронтальных зубов, поражённых средним кариесом (литературный обзор) // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. - 2025. - № 6(20). - С. 492-494. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17760343>